

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR MUSIQA TARBIYASINING AHAMYATI VA VAZIFALARI

¹Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna, ²Xusanova Ro‘zagul Mavlon qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San‘atshunoslik fakulteti musiqa ta‘limi kafedrası katta o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti San‘atshunoslik fakulteti musiqa ta‘limi yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446282>

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalar musiqa tarbiyasi berishning ahamiyati shundan iboratki musiqani idrok etish ilk bolalikdan shakillanadi. To‘plangan ematsional musiqaviy ta‘surolar qo‘shiq aytish, musiqa cholg‘ularida ijro va badiiy asrlarni tinglab, kuylash malakalarini oshirish bolalarda bog‘cha yoshdan xissiy eshitish idrokini rivojlantirish musiqiy tasurotlarini ham boyitadi .

Kalit sozi: Bolalar, ematsiyanal, musiqa, ta‘surol, xissiy, idrok, tinglash, rivojlanish kuylash, kechinma, anglash, integrallashgan, nota, savod.

Аннотация: Важность музыкального образования детей дошкольного возраста заключается в том, что музыкальное восприятие формируется с раннего детства. Накопленные эмоциональные музыкальные впечатления, пение, игра на музыкальных инструментах, прослушивание и исполнение художественных произведений обогащают музыкальные впечатления детей, развивают их слуховое восприятие с дошкольного возраста.

Ключевые слова: Дети, эмоциональный, музыка, впечатление, чувство, восприятие, слушание, развитие, пение, опыт, понимание, интегрированный, примечание, грамотность.

Annotation: The importance of providing music education to preschool children is that musical perception is formed from early childhood. The accumulated emotional musical impressions, singing, playing musical instruments, and listening to and singing artistic compositions enrich the musical impressions of children, developing their auditory perception from kindergarten age.

Keywords: Children, emotional, music, impression, feeling, perception, listening, development, singing, experience, understanding, integrated, note, literacy.

Mustaqil O‘zbekistonning kelajagini, ertasini yoshlarsiz tassavvur qilib bo‘lmaydi. Ajdodlarimizga munosib avlodni tarbiyalash bizga endi yetishib chiqayotgan kadrlar zimmasiga ma‘sulyatli va shartli ishni ya‘ni bola tarbiyasini to‘g‘ri yolga qo‘yish yuklatiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar musiqa tarbiyasi uning taraqqiyoti timsolida yurtimizning porloq kelajagi desak mubolag‘a bolmaydi shu sabab ta‘lim togrisidagi qonun va yangicha dunyoqarash talab etilgan edi. 1997 yili talim togrisidagi qonun hamda kadrlar tayorlash milliy dasturi asosiy omil bolib hizmat qiladi. Hozirgi kelajak avlodni tarbiyalashda san‘at muhim orin tutadi. San‘at bolalarda insonparvarlik va odamiylik hissiyotlarini rivojlantirishga va ijodkorlik qobiliyatini o‘stirishga yordam beradi. Bolalarda yoshlik

chogidanoq idrok etish his qilishni kuchaytiradi. Bolaning badiiy faolyatga bo‘lgan qiziqishini ortiradi.

Mamlakatimizda maktangacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda samarali ta‘lim va tarbiya shakllar tizimni tiklash, tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamda islohatlar amalga oshirilmoqda.

Musiqqa shunday san‘at turiki, u insonlarni kechinmalari, emotsional hissiyotlari orqali birlashtiradi. Ular orasidagi aloqa vositasiga aylanadi. Bir kompozitor tomonidan yaratilgan musiqa boshqa insonlar qalbida turli-tuman kechinmalar o‘yg‘otishining o‘zini bir mujiza deb, atash mumkin. Musiqa tarbiyasi estetik tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Inson shaxsini shakllantiruvchi etakchi omillardan biri - ta‘lim-tarbiyadir. Estetik tarbiya esa uning tarkibiy qismi sifatida go‘zallikning mohiyati, estetik va axloqiy hissiyotlarning birligi, san‘atning xalqchilligi to‘g‘risidagi ta‘limotga suyanib, o‘quvchilarning ob‘ektiv dunyo haqidagi bilimni kengaytiradi va chuqurlashtiradi, ijodiy qobiliyatini va iste‘dodini o‘stiradi hamda ularda yuksak ma‘naviy fazilatlarining tarkib topishiga yordam beradi. Odatda, estetik tarbiyaning maqsadi bolalarda estetik his-tuyg‘u va fikrlarni rivojlantirish, go‘zallikni ko‘ra bilish va ulardan zavqlana olishdan iborat, deb tushuniladi.

Musiqa bu inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligida aks ettiruvchi san‘at turi. Qadimdan ham musiqa inson ruhiyati va ichki kechinmalariga ta‘sir qilishini bilishgan. Shu tariqa musiqa insonlar orasida madaniy ozuqa sifatida keng ko‘lamda yoyilgan va o‘rganilgan.

MTTda kichik yoshdagi bolalarda ham bog‘cha yoshidanoq musiqa mashg‘ulotlari tashkil qilingan. Musiqa mashg‘ulotlarida fanlararo aloqalardan maqsadli foydalanish bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ulkan imkoniyatlar yaratadi. Yana shuni takidlash kerakki ta‘lim tarbiya amalyotida integrallashgan mashg‘ulotlarda fanlararo aloqalardan maqsadli foydalanish juda muhim. Integrallashgan mashg‘ulotlarda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va o‘stirishda musiqa tarbiyasida - tasviriy san‘at, nutq o‘stirish, jismoniy tarbiya mavzularidan foydalanish tafsiriya etiladi.

Musiqa- tarona ritm uyg‘unlik dinamika intanatsiya hisoblanadi.

Musiqaga yoshlikdan uygonga qiziqish kishining keyingi musiqiy rivojiga kuchli tasir ko‘rsatadi. Musiqa ta‘limi shu sabdan ham musiqa ta‘limi boshqa fanlar kabi maktabdan emas balki maktabgacha talim tashkilotlardan boshlab o‘rgatiladi.

Demak, bolalarning musiqiy hamda shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda musiqa san‘atining o‘rni beqiyosdir. Musiqa kishiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatar ekan, kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga chuqur ta‘sir qilib, unda har xil hislarni uyg‘otadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qo‘shiqning matni, g‘oyaviy mazmuni faqat hissiyotga emas, balki tinglovchilarning ongiga ham ta‘sir qilib, ularni hayajonlantiradi va fikrlashga majbur etadi. Kishilarda asarda aks etgan ma‘naviy muammolarga nisbatan muayyan munosabat uyg‘otadi. Bunday ta‘sir g‘oyat murakkab va kuchlidir.

Shuning uchun ham biz bo‘lajak pedagoglar kelajak avlodni musiqiy bilimga ega bolishiga zamin yaratishimiz va ularni musiqiy estetik tarbiyalanishlariga alohida e‘tiborimizni qaratishimiz lozim.

Xulosa: Shuni anlash mumkunki musiqa bolalarda bog‘cha yoshidanoq ham ma‘naviy ham jismoniy yetuk shahs bo‘lib ravojlanishiga yordamchi omillardan biri hisoblanadi.

Bundan ko‘rinib turadiki xozirgi kunga kelib koplav rivojlangan davlatlarda ham maktabgacha yoshdagi bolalar uchun musiqa tarbiyasi katta ahamyatga ega hisoblanadi . Shu sababdan ham xozirgi kunga kelib yurtimizda zamonaviy uslublar bilan musiqa mashg‘ulotlarini tashkil qilishga davlatimiz juda katta imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Inson hayoti davomida tug‘ulganidan to umrining ohirgacha musiqa bilan oshno bo‘lib yashaydi. Musiqa esa insonni ham ruhan ham ma‘nan yetuk shaxsga aylantiruvchi omillardan hisobladi. Shuning uchun ham musiqa insonlarning ma‘naviy ozuqasi desak adashmaymiz. Musiqani sevish uni go‘daklik chog‘idanoq bolalar qalbiga singdirish ularning ma‘naviy yetuk avlod bo‘lib yetishishiga hissa qo‘shamiz

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva. Musiqa o‘qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari. Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. T-2014
2. D. Soipova., Musiqa o‘qitish nazariyasiva metodikasi. O‘quv-metodik qo‘llanma.Toshkent – 2009
3. G.M.Sharipova, Z.L.Xodjayeva "Musiqa o‘qitish metodikasi” T 2020
4. Ф.Р.Қодирова “Мақтабгача педагогика” Тошкент. “Тafakkur”2019
5. Yusupova N. Musiqa savodi va ritmika.T. Musiqa, 2010
6. Xasanboyeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi.T. Ilm-ziyo,2011.
7. Sodiqova Sh. A. Maktabgacha pedagogika.T. Tafakkur bo‘stoni, 2013.
8. G.M.Sharipova, Sh.Yakubova “Maktabgacha ta‘lim muassasalarida musiqa o‘qitish metodikasi.” T-2007
9. R.Abdurahmonov. S.Mahkamjonov. “Bolalar bag`chasida musiqa” Namangan-2022
10. D.A.Karimova. Sh. A.Yakubova. “Bolalar musiqa asarlari ustida ishlash” T.2016
11. U. Mirzahmedov. “Keling birga kuylaymiz.” T.2017
12. R.Qodirov. “Musiqa pedagogikasi”. T-2018